

El sentido de una comprensión de textos con sentido.

Un estudio de caso

The sense of an understanding of texts with sense. A case study

Israel Acosta Gómez¹, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4167-192X>

José Manuel Suárez Meana², ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1474-7706>

Maritza Esther Águila Consuegra³, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-2586-5978>

Gladys María Betancourt Rodríguez⁴, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4026-5375>

Maidelys Rodríguez Álvarez⁵, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6133-6494>

¹ Universidad de Sancti Spiritus “José Martí Pérez”, Cuba. israelacosta2203.az@gmail.com

² Universidad de Sancti Spiritus “José Martí Pérez”, Cuba. jsuarez@uniss.edu.cu

³ Universidad de Sancti Spiritus “José Martí Pérez”, Cuba. maconsuegra@uniss.edu.cu

⁴ Universidad de Sancti Spiritus “José Martí Pérez”, Cuba. gbetancourt@uniss.edu.cu

⁵ Universidad de Sancti Spiritus “José Martí Pérez”, Cuba. mralvarez@uniss.edu.cu

Recepción: 15 de Septiembre de 2019 / Aceptación: 30 de diciembre del 2019 / Publicación: 2 de enero del 2020

Citación/como citar este artículo: Acosta, I., Suárez, J., Águila, M., Betancourt, G. y Rodríguez, M. (2020). El sentido de una comprensión de textos con sentido. Un estudio de caso. *Rehuso*, 5(1), 103-117. Doi:10.5281/zenodo.6796105

Resumen

La comprensión es un proceso mediante el cual originamos significados al comprender un texto, y en donde el receptor comienza por reconocer las palabras y signos auxiliares, dependiendo del contexto, de las características del texto y la situación comunicativa que se plantee, para luego dotar de sentido, y codificar el conocimiento del mundo, de la ideología, en la reconstrucción de los hechos evocados por el autor-emisor. La presente investigación, aborda una problemática actual dentro de las condiciones de la enseñanza actual; identificada además como un problema de la práctica donde se desempeña el autor de este trabajo. En consecuencia, el objetivo consignado es proponer una estrategia de enseñanza-aprendizaje, que en función del diseño de actividades docentes, se potencie la comprensión del texto poético desde esencias meta cognitivas, reflexivas y estratégicas. Para la consecución de este fin se ejecutó una sistematización de los presupuestos filosóficos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos que sustentan el problema; se empleó un sistema de métodos que permitieron un diagnóstico inicial y final, del nivel de desarrollo de habilidades para la comprensión de textos que poseen los estudiantes de Décimo grado. Su aplicación permitió apreciar las dificultades y potencialidades para dar solución al problema detectado.

Palabras clave: lectura y comprensión; sentido; significado; actividades.

Abstract

Understanding is a process by which we originate meanings by understanding a text, and where the receiver begins by recognizing the auxiliary words and signs, depending on the context, the characteristics of the text and the communicative situation that arises, and then provide meaning, and codify the knowledge of the world, of ideology, in the reconstruction of the events evoked by the author-issuer. This research addresses a current problem within the conditions of current education; also identified as a problem of practice where the author of this work is performed. Consequently, the objective is to propose a teaching-learning strategy that, depending on the design of teaching activities, enhances the understanding of the poetic text from cognitive, reflexive and strategic meta essences. To achieve this goal, a systematization of the philosophical, psychological, sociological and pedagogical assumptions that support the problem was executed; a system of methods was used that allowed an initial and final diagnosis of the level of development of skills for the comprehension of texts that the tenth grade students possess. Its application allowed us to appreciate the difficulties and potential to solve the problem detected.

Keywords: reading and understanding; sense; meaning; activities.

Introducción

La educación cubana se sustenta en los principios de la teoría Marxista – Leninista y Martiana, además del rico caudal de ideas nacidas de una personalidad como la de Fidel, de ahí que su máxima aspiración sea formar generaciones de hombres y mujeres con un amplio espectro en todas sus potencialidades, aptos para recibir y disfrutar de los logros de la cultura nacional.

Pero, a nivel mundial, la acumulación constante de nuevos descubrimientos, teorías, planteamientos, investigaciones, datos, informaciones constituye un acervo fundamental al que las personas deben acudir en busca de nuevos conocimientos que ponen en duda los adquiridos anteriormente. Tal situación implica un proceso de perfeccionamiento de la educación, y por ende una revolución en la enseñanza.

El apresurado desarrollo científico técnico y la compleja dinámica social de la época contemporánea, plantean cada vez más a la educación, exigencias más elevadas en cuanto a la preparación de los estudiantes, de manera que estos pueden cumplimentar satisfactoriamente las tareas que en el orden profesional, social y personal requiere la vida.

Actualmente la escuela cubana está inmersa en un período de transformaciones, encaminadas a resolver la gran contradicción que se presenta entre la escuela y la sociedad.

Se ha puesto de manifiesto que en la escuela no existe un alto nivel de explotación del potencial del desarrollo humano de los niños, adolescentes y jóvenes.

En el Informe Central al Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba, efectuado en 1985, el Expresidente Fidel Castro, al valorar los logros alcanzados por la educación, señaló limitaciones que aún prevalecen en los escolares entre los cuales señala, el desarrollo insuficiente en los alumnos, de la capacidad para el razonamiento, así como el pobre desarrollo de los intereses cognoscitivos y adecuados hábitos de estudio.

Esta acumulación ha incitado que se acreciente cuantiosamente el intercambio y el desecho de la información que caduca. Precisamente, una de las necesidades básicas del hombre moderno es la de informarse. La dinámica propia de las sociedades obliga al hombre a procurarse los distintos medios para saber sobre todo lo importante que pasa en cualquier lugar de la tierra.

Por tanto, este intercambio supone ante todo, razonamiento, trabajo continuo para poder, leer el mundo, porque leer es básicamente, saber comprender y sobre todo saber interpretar, o sea saber llegar a las esencias para estar en posición de establecer nuestras propias opiniones.

Por estas y otras razones es que autores de diferentes latitudes se encargan de la temática, entre ellos están: Gremiger, de Acosta, C. (2000); Gómez-Villalba, E. & Pérez González, J. (2001); Villaminzar Durán, G. (2003); Cassany, D. (2003); Montealegre, R. (2004); Pinzás García, J. (1986); Blanco Iglesias, E. (2005); Escalante de Urrecheaga, D. & Caldera de Briceño, R. (2008); Colomer, T. (2005, 2009); Millán, N. R. (2010); Solé, I. (2012); Llamazares Prieto, M. T., Ríos García, I. & Buisán Serradel, C. (2013); Arias Vivanco, G. E. (2018).

También desarrollar en cada estudiante la habilidad comprender, por medio de una actividad lectora eficiente, le hace al estudiante, aumentar la curiosidad, el ansia de conocer, educarse en el amor hacia el saber, el interés por la actividad cognoscitiva, al constituir una de las tareas más importantes y necesarias de los centros educacionales, para la construcción de dinámicas educativas más sensibles. Por ende, el doctor de la Universidad de Los Andes, Gustavo Villaminzar Durán (2003), señala que:

Cuando nos enfrentamos al proceso de lectura y comprensión de un texto se está siempre prediciendo posibles interpretaciones que son el resultado de saberes y operaciones cognitivas de diversa índole, es decir, de la experiencia que es la variable socio-cognitiva que coadyuva al entendimiento textual.

Para la comprensión de un texto es necesario el conocimiento de todas sus palabras y símbolos especiales, ella no es una suma, sino la integración de las unidades de sentido, es también, un proceso-producto-resultado de las actitudes conscientes de los lectores modelos que sí saben disfrutar y emocionarse. En consecuencia, el objetivo consignado es proponer una estrategia de enseñanza-aprendizaje, que en función del diseño de actividades docentes, se potencie la comprensión del texto poético desde esencias meta cognitivas y reflexivas.

Metodología (Materiales y métodos)

Comprensión Vs construcción de sentidos. Significación para el aprendizaje

La asignatura de Español-Literatura ocupa un lugar destacado dentro del Plan de Estudio de la Enseñanza Técnica Profesional (ETP), pues favorece al desarrollo de la capacidad de comunicación en forma oral y escrita. Favorece de manera decisiva a la formación y expresión del pensamiento y, por su carácter instrumental, viabiliza que los estudiantes asimilen los contenidos de las restantes asignaturas y aumenten su campo de experiencia al ponerse en contacto con los adelantos de la ciencia y la técnica.

Así, la comprensión ocupa un rol preponderante en esta asignatura, como en todas claro está, porque en la actualidad se entiende ella como un proceso cognitivo, mediante el cual se atribuye significado a los textos, tanto en la comunicación oral, como la escrita, lo que implica la audición y la lectura, y el protagonismo del lector ante la toma de decisiones. Porque como bien expresara Blanco (2005):

El proceso de lectura es un proceso de toma de decisiones, un 'cuerpo a cuerpo' con el texto, donde el lector, partiendo de lo que sabe sobre el mundo, busca respuestas a preguntas, escoge significados, a veces duda, aventura interpretaciones y va poco a poco recorriendo un camino que le lleva a 'entender' el mensaje. (...) (p. 3).

Esto exige dominar el código, reconocer las formas de las palabras y las relaciones que se establecen entre ellas, pero este proceso solo es el punto de partida para llegar a la comprensión de los significados generales. Con esto, coincidimos Pinzás (1986), que asevera:

Las metas del lector (leer para informarse, leer para retener, leer para resumir, etc.) controlan la aplicación de los macro-operadores, que transforman el texto-base en macroproposiciones que representan la esencia del texto. La representación formal de estas metas se denomina el 'esquema del lector'. (p. 9).

Y, inexcusablemente, otra de las metas del lector, según Solé (2012), es ser un lector activo, el cual supone interpretar, y preocuparse y ocuparse por el ejercicio de la crítica; de esta manera, nos alega Solé, que:

Esta lectura posmoderna o hermenéutica hace más perentoria aún la necesidad de contribuir a formar lectores activos, dotados de criterio (...) Nos vamos acercando al lector moderno, un lector que procesa el texto, que accede al conocimiento de otros (e incrementa y transforma el suyo propio) a través de la lectura de múltiples textos, que son leídos por y para uno mismo, en un silencio conducente a la reflexión. Este es lector moderno, que elige, procesa, dialoga con el texto y lo interpela (...) (p. 48).

Aquí resulta fundamental que para operar con las macroproposiciones, hemos de conocer la lengua en toda su dimensión, teniendo en cuenta los niveles de estructuración del texto y los recursos empleados por el autor, ello depende también del conocimiento del contexto, lo que

implica saber quién produce el texto, a qué grupo o clase social pertenece, cuál es su ideología, con qué intención lo hizo, en qué situación comunicativa fue codificado; todo esto permite atribuir un significado al texto que de no conocerlo, no sería posible la reconstrucción de estas macroproposiciones, que no son más que las ideas mentales procesadas. Para Vieiro y Amboage (2016) “el texto proporciona información al lector, aunque la información extraída del mismo depende de cómo el receptor construya los significados integrándolos con sus conocimientos previos así como con las circunstancias que rodean a la situación de interacción texto-lector”. (p. 2), esto se corrobora con lo que expresa Cassany (2003), cuando dice “al fin y al cabo, si el significado textual se ubica en la mente de los lectores y no dentro del texto, alcanzamos el nivel máximo de comprensión de un discurso cuando podemos contrastar las diversas comprensiones individuales del mismo”. (p. 32) Cada mensaje del texto, se haya codificado, con una clave que se llama ‘cultura’. Dicho modelo de situación es determinante para relacionar lo conocido o sabido con la nueva información que el texto provee desde su nivel desarrollo de la competencia. Ya lo expresaría Colomer (2005) cuando dijo que el lector competente es el que “... sabe construir sentido de las obras leídas. Y, para hacerlo debe desarrollar una competencia específica y poseer unos determinados conocimientos que hagan posible su interpretación en el seno de la cultura” (p. 14), es pues que los saberes consabidos por el lector favorecen el anclaje del significado de la obra literaria en el sistema de repertorios que ese propio lector posee.

Para dar cumplimiento con lo determinado anteriormente se propone una *actividad docente*, la cual se explica brevemente su diseño didáctico. La estructura interna de la actividad docente cumple con el título, el objetivo, el proceder metodológico propiamente interactivo y la evaluación como proceso-producto. Se toma como teoría la actividad la psicología que reconoce la relación *personalidad – actividad*, específicamente la actividad de la personalidad. Se destaca el trabajo de González-Maura (1998) la cual expresa que “la actividad es aquellos procesos mediante los cuales el individuo respondiendo a sus necesidades se relaciona con la realidad, adoptando determinada actitud hacia la misma. (p. 91).

Se propone como título, *La dama del aire*, tendrá como objetivo será reflexionar sobre la vida de Alicia Alonso, de modo que contribuya a la comprensión de textos poéticos en los estudiantes.

El profesor mostrará un material de video a los estudiantes, en que podrán visualizar como esta excelsa bailarina puede ser catalogada como la dama del aire. A partir de la observación de la percepción primaria se les preguntará:

- ¿Qué te hace pensar que Alicia sea la dueña o dama del aire? ¿Por qué?
- ¿Cómo son los pasos? Argumente.

Escuchará las respuestas y después explicará que esta experticia o habilidad de Alicia se debe a la práctica constante ante su arte, y al respeto dedicado que le tiene a su profesión. Por ello, Alicia Alonso, está considerada una de las intérpretes más destacadas. Luego se presenta el texto-poema, se realiza una lectura modelo y se propone el trabajo interactivo de comprensión textual. El poema se titula *Es la magia que enamora*, del escritor portugués Santiago Castelo.

*Es la magia que enamora,
la luz que al aire detiene,
Alicia es la voz que viene*

*despierta y madrugadora.
Es el arte que se dora
en el sol de la esperanza;
llama que al amor alcanza
cuando sus brazos de nieve
giran un minuto leve
y el mundo se vuelve danza*

Algunas de las actividades en las cuales se hace énfasis según los niveles de comprensión del texto pueden ser:

Primer nivel de lectura inteligente (traducción literal del texto)

1-En el poema el sustantivo “magia”, hará referencia a:

1.1-Marque con una X la opciones más apropiadas.

_____ el hechizo de la bailarina al público. _____ el encantamiento de los pasos de la bailarina.
_____ el deleite de cada movimiento.

1.3-La expresión “la luz que al aire detiene”, significa:

_____ la calma del público que la observa atentamente. _____ la serenidad de sus pasos.
_____ el éxtasis de los observadores ante tanta belleza en su arte.

1.4-¿Por qué crees que el sujeto lírico la haya llamado por su nombre? Será por:

_____ el respeto de ella hacia su público. _____ la sencillez.
_____ la magnitud y calidad en su hacer.

Segundo nivel de lectura crítica (interpretación del texto)

2-En el poema los vocablos “despierta y madrugadora”, se refieren a que Alicia está estimulada por lo que hace. Explique.

Tercer nivel de lectura creadora (extrapolación del texto)

3-José Martí, escritor y Héroe Nacional aseveró que: *Quien quiere, gana. Quien no se esfuerza, no quiere.*

a) Imagine que observa una función de ballet y que es crítico de arte ¿qué impresiones anotarías para evaluar la función?

b) Interprete el aforismo anterior para que explique su labor como un crítico imaginario.

Con el diseño y aplicación se logra que los estudiantes-lectores puedan optimizar los procesos de lectura como efectos estratégicos, y en la medida en que la comprensión sea interactiva y sistémica, así, comprender será ir estableciendo la coherencia del texto, y atrayendo el efectivo sentido del texto, el cual se establecerá en la mente del lector, quien reconstruye a partir de las indagaciones favorables. Rienda (2014) así lo confirma al referirse a los textos literarios cuando explica que “los textos literarios son modelo de escritura, son fuente de lectura, intervienen en el desarrollo de la estética discursiva, estimulan la fantasía y creatividad y promueven la actitud crítica” (p. 761). De manera que los textos literarios posibilitan la lectura creativa y placentera, donde los estudiantes construyen su mundo de relaciones y cosmovisiones vitales.

Resultados

En el proceso investigativo se esgrimieron diferentes métodos de la investigación en educación, tanto del nivel teórico, como del nivel empírico. A continuación, se declara su uso y utilidad en el logro del resultado logrado.

A continuación, se especificarán el valor de uso y aportación a través de la uso de dos instrumentos, los cuales se analizan a continuación.

1- Observación al desempeño de los estudiantes en las clases de Español –Literatura, con el objetivo de constatar el nivel de desarrollo de habilidades para la comprensión de textos alcanzadas por los estudiantes. En la misma se obtuvieron los siguientes resultados:

Dimensión 1- 8 estudiantes comprenden literal, implícita y complementariamente los textos leídos, lo cual se puede comprobar a partir de que reconocen lo que los textos comunican, lo que hablan, el tema que estos tratan, la tipología, las formas elocutivas, así como del establecimiento de inferencias y relaciones.

Dimensión 2- 4 estudiantes realizan la lectura crítica de los textos, en la cual saben analizar, enjuiciar, valorar el contenido y la forma del texto, a partir de la emisión de juicios de valor y la argumentación de las ideas que los textos les sugieren.

Dimensión 3- Simplemente 3 estudiantes son capaces de establecer relaciones entre el texto leído y otros textos, de fundamentar la vigencia de estos con respecto a otras realidades, de aplicar a nuevas situaciones lo leído, de reaccionar ante ello y de modificar sus conductas lectoras.

2- Prueba pedagógica inicial

Los resultados fueron adversos, pues de 15 estudiantes elegidos resultaron: en nivel bajo 8 estudiantes, representando un 53,3%. Lo cual evidencia que solo están en condiciones de reproducir lo que dice el texto y en ocasiones identifican algunas palabras de mayor significado, pero llegan a decodificar lo leído. Se quedaron en el nivel de *traducción del texto*. En nivel medio se encuentran 4 estudiantes, representando un 26,7%. Estos estudiantes saben analizar, enjuiciar, valorar el contenido y la forma del texto, a partir de la emisión de juicios de valor y la argumentación de las ideas que los textos les proponen, pero no llegan a relacionar el contenido del texto con otros textos, ni extrapolar lo leído. Llegaron al nivel *interpretativo*. En nivel alto se encuentran 3 estudiantes simplemente, que representan un 20 %. Estos estudiantes fueron capaces de construir textos creativos, coherentes dando respuesta a las diferentes preguntas realizadas. Lograron además transitar por los tres niveles de comprensión del texto. Pudieron llegar al nivel de *extrapolación*. Los estudiantes evaluados en su rendimiento con la categoría de alto, no necesitan nivel de ayuda alguno, los que están en el nivel medio, no han alcanzado el grado de dependencia deseado y necesitan de ayuda y los categorizados como bajo, tienen que tener presente un nivel de ayuda que dirija la actividad cognoscitiva que realizan. La siguiente tabla esboza lo anteriormente descrito.

Fig. 1: Tabla 1: Pre-test a partir de los niveles de comprensión de textos

Presentes	Nivel I	%	Nivel II	%	Nivel III	%
15	8	53,3	4	26,7	3	20

Se puede inferir que en el estudiante de:

- **I Nivel:** está asociado a la comprensión literal, implícita y complementaria del texto, la cual se puede medir a partir del reconocimiento de lo que el texto comunica, de lo que habla, del tema, de la tipología, las formas elocutivas, así como del establecimiento de inferencias y relaciones.

- **II Nivel:** se relaciona con la lectura crítica, en la cual el estudiante analiza, enjuicia, valora el contenido y la forma del texto, emite juicios de valor y los argumenta.
- **III Nivel:** establece relaciones entre el texto leído y otros textos, debe ser capaz de fundamentar la vigencia de este con respecto a otras realidades, o de aplicar a nuevas situaciones lo leído, reaccionar ante ello y modificar su conducta.

Con la aplicación de estos instrumentos se puede aseverar que coexisten insuficiencias en el proceso de comprensión de textos, pues no todos los estudiantes llegan a la comprensión global del texto, al demostrar las siguientes regularidades:

-Les es imposible extraer la idea principal.

-No asumen una actitud crítica y valorativa.

-La mayoría no reconoce el sentido profundo del texto.

-Una pequeña muestra asume un estilo independiente y toma decisiones respecto al texto.

-Además son pocos originales y tienen poco desarrollo de la imaginación.

-No son capaces de descubrir los intertextos o influencias de otros textos en dependencia de su cultura.

-No son capaces de opinar y actuar como lectores críticos.

-No son capaces de aprovechar el contenido del texto para aplicarlo en otros contextos.

-No son capaces de reaccionar ante lo leído y modificar sus conductas.

Se asumen estas dificultades y basado en los documentos que rigen la comprensión de textos, se diseñan actividades docentes que favorecen a formar integralmente al estudiante y los dispone para convertirlos en comunicadores eficientes, con una determinada competencia lingüística y discursiva, al comprender lo que otros tratan de significar en diferentes contextos y estimulen y motiven a los estudiantes para lograr el desarrollo de habilidades para la comprensión de textos, incitando el hábito por la lectura para llegar a conseguir la cultura general integral a la cual deseamos y de esta manera se está coadyuvando al logro niveles superiores de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de Décimo grado.

Discusión

Una vez aplicadas las actividades se pudo comprobar que los estudiantes lograron un nivel superior en cuanto a la comprensión de textos poéticos. Se valoró una satisfacción ante la lectura y el proceso de comprensión textual fue superior, lo que se presenta a continuación.

Se aplicó una prueba pedagógica final para constatar el nivel de desarrollo de habilidades para la comprensión de textos alcanzados por los estudiantes del grupo muestreado. Los resultados fueron alentadores, pues de 15 estudiantes muestreados resultaron: en nivel bajo 4, estudiantes, representando un 26,6%. Lo cual evidencia que solo están en condiciones de reproducir lo que dice el texto y en ocasiones identifican algunas palabras de mayor significado, pero llegan a decodificar lo leído. Se quedaron en el **nivel de traducción del texto**.

De los 8 estudiantes que primeramente estaban en este nivel, 4 pasaron a un nivel medio, por lo que se considera que lograron desarrollar habilidades para la traducción y la interpretación de los textos leídos, correspondiendo con las dos primeras dimensiones antes descritas. En nivel medio se encuentran 6 estudiantes, representando un 40 %. Estos estudiantes saben analizar, enjuiciar, valorar el contenido y la forma del texto, a partir de la emisión de juicios de valor y la argumentación de las ideas que los textos les sugieren, pero no llegan a relacionar el contenido del texto con otros textos, ni extrapolar lo leído. Llegaron al nivel interpretativo del texto. De los 4 estudiantes que inicialmente estaban en este nivel, 2, que representan el 10%, pasaron a nivel alto, puesto que alcanzaron relacionar el contenido de los textos leídos con otros textos y extrapolar estas ideas. En nivel alto se encuentran 5 estudiantes, que

representan un 33,3%. Estos estudiantes fueron capaces de construir textos creativos, coherentes dando respuesta a las diferentes preguntas realizadas. Alcanzaron además transitar por los tres niveles de comprensión del texto. Pudieron llegar al nivel de extrapolación del texto.

Es, por ello, que los autores de este trabajo implementan en la práctica pedagógica el diseño de una estrategia para coadyuvar al desarrollo de una comprensión del texto poético, desde esencias meta reflexivas, dialógicas para connotar en la enseñanza una valoración y acomodación auto estructurante de la actividad del estudiante, y así fomentar un modelo de actuación crítico y creador, que como dijera Gremiger (2000) “para acceder al sentido de los textos es necesario darle sentido a la lectura”. (p. 5), por ello, a través de la reflexión meta cognitiva de los estudiantes, se llega a la construcción divergente del alumnado al dialogar los sentidos, porque estos devienen de la mente del lector-modelo. En este sentido, la misión u objetivo de la estrategia es contribuir a formar un lector competente, capaz de resolver problemas de manera inteligente con el texto y construir generalizaciones que reconozcan un proceso único de aprender desde el contexto y poder transferir lo asimilado desde el texto, a nuevos contextos comunicativos. Asimismo, Coll y Mauri (2008) lo corroboran, al decir que:

(...) el interés no está en el discurso en el aula per se, sino en los rasgos del discurso y en los procesos discursivos que nos ayudan a entender cómo los profesores y los compañeros apoyan y orientan eficazmente los procesos de construcción de significados y de atribución de sentido que llevan a cabo los alumnos mediante su participación en las actividades que tienen lugar en el aula. (Coll y Mauri, 2008, p. 37)

A continuación, se muestran los resultados, los cuales fueron obtenidos a través del proceso diagnóstico que permitió evaluar la realidad objeto.

Fig. 2: Tabla 2: Post-test a partir de los niveles

Presentes	Nivel I	%	Nivel II	%	Nivel III	%
15	4	26,6	6	40	5	33,3

Fig. 3: Gráfico resumen para la presentación del pre-test. (Elaboración propia)

Fig. 4: Gráfico resumen para la presentación del post-test. (Elaboración propia)

Con la aplicación de este instrumento se puede afirmar que las actividades docentes aplicadas han contribuido al desarrollo de habilidades para la comprensión de textos poéticos en los estudiantes muestreados, pues no obstante, no todos los estudiantes llegaron a la comprensión global del texto, sí se evidencian resultados alentadores, si los comparamos con los resultados iniciales, manifiestos en que la mayoría de los estudiantes:

- Lograron extraer la idea principal del texto.
- Asumieron una actitud crítica y valorativa ante lo leído.
- Reconocieron el sentido profundo del texto.
- Una parte de ellos asumieron un estilo independiente y tomaron decisiones respecto al texto.
- Algunos fueron originales y desarrollaron la imaginación.
- En ocasiones, fueron capaces de descubrir los intertextos o influencias de otros textos en dependencia de su cultura.
- En ocasiones fueron capaces de opinar y actuar como lectores críticos.
- En ocasiones fueron capaces de aprovechar el contenido del texto para aplicarlo en otros contextos.
- En ocasiones fueron capaces de reaccionar ante lo leído y modificar sus conductas.
- Los resultados obtenidos evidencian los avances logrados por los estudiantes en cuanto a la comprensión de textos poéticos.

Los estudiantes objeto de estudio han demostrado con su actitud que la comprensión del texto que leyeron así como en la comprensión como habilidad perceptiva y asociativa que el texto consiste no solo en descubrir la coherencia local de las ideas según sus argumentos de explicación, es decir, que la coherencia local y global que fueron capaces de hallar, favoreció la captación de los saberes globales mediante la imaginación y el cruce compartido de saberes. Colomer (2009) lo constata al decirnos que “es preciso asegurar que los niños construyan un buen espesor de experiencia para poder alcanzar placeres más intensos...los lectores evocan su experiencia literaria dotándola de sentido en relación con sus vidas...”. (p. 8)

En este sentido, la comprensión literaria, sugiere, desde la amplitud de la recepción, la emotividad del lector (que deviene) de las vivencias que ayudan a ese lector a gestionar los significados desde múltiples dimensiones vitales como: las afectivas, estéticas y las éticas, para armar la estructura significativa del texto. Lo anteriormente planteado se corrobora con los que Martínez-Esquerro (2016) plantea, al decir que la “valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, como hecho cultural y como recurso de disfrute personal”. (p. 115). Lo antes expresado, hace pensar que el lector es capaz de usar estrategias cuando las conoce, porque el

profesor se las ha mostrado; el pensamiento estratégico le concede a la lectura un valor inferencial. Ello lo comprueban Puente, Mendoza-Lira, Calderón & Zúñiga (2019) al formular que

El uso de las estrategias permite construir significados a partir de las claves del texto, así como de la información que sobre dichas claves almacena en su mente el lector. Las estrategias son recursos de mucha utilidad que promueven el ejercicio inferencial, ya que el texto no puede ser totalmente explícito (p. 24).

Asimismo, las estrategias que utiliza el lector, no son más que los recursos cognitivo-motivacionales, que permiten organizar la información, e hilar cada segmento del texto, que como reflejo, se van insertando en la experiencia (intertexto) del lector. Llamazares-Prieto (2015) lo asegura al decir que

La lectura es entendida como una actividad básica para la construcción de saberes, porque integra y reestructura diversidad de conocimientos, a la vez que exige la participación del lector, que es el responsable de la atribución de significados y de la formulación de interpretaciones (p. 112).

A continuación se muestra la modelación de la estrategia contentiva en acciones para el desarrollo de la comprensión del texto poético, al poner énfasis en el Aprendizaje Basado en Problemas, el cual proporciona potenciar la comprensión del texto desde esencias meta cognitivas y reflexivas, y al optimizar la actividad auto estructurante del alumno.

Esquema 1: Estrategia para potenciar la comprensión del texto poético desde esencias meta cognitivas y reflexivas. (Fuente: Elaboración propia)

Conclusiones

El análisis de los referentes teóricos y metodológicos, relacionados con la enseñanza aprendizaje del Español-Literatura, permite corroborar los niveles de desempeño y la importancia de la comprensión de textos, como un proceso estructurado en niveles, aspectos que favorecen el desarrollo desde niveles inferiores hasta la producción de conocimientos de manera independiente y creativa en condiciones cambiantes, además de la necesidad de una dirección correctamente organizada, desde el punto de vista didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión.

El diagnóstico ejecutado permite identificar que la muestra en su mayoría presenta serias insuficiencias en la comprensión de textos, apreciándose falta de creatividad, inadecuada preparación lingüística, superficial análisis de los textos, escasa calidad de las ideas, entre otras.

Las propuestas y validación de actividades docentes se caracterizan por aprovechar el potencial de lo afectivo para desarrollar lo cognitivo y procedimental, sus acciones, orientación, ejecución y control transfieren en todo momento a la búsqueda de la independencia cognoscitiva del estudiante y logran un protagonismo en la obtención del nuevo conocimiento,

de procedimientos para obtenerlo, de su aplicación práctica y desarrollar formas de comunicación, que benefician la interacción de lo individual con lo colectivo, al permitir corroborar a docentes para trazar la vía de solución en la realidad educativa encontrada a través de un pre-experimento pedagógico de grupo único con medida pre-test y pos-test, lo cual manifiesta su efectividad en la práctica pedagógica, para demostrar que los estudiantes que desarrollan sus conocimientos y estrategias para comprender, se formen como lectores que valoran críticamente lo que leen, en la reconstrucción de su horizonte cultural-comunicativo en el leer, aprender y disfrutar del texto como recurso constructivo y motivacional. Vieiro & Amboage (2016) lo certifican al aludir que “el texto proporciona información al lector, aunque la información extraída del mismo depende de cómo el receptor construya los significados integrándolos con sus conocimientos previos, así como con las circunstancias que rodean a la situación de interacción texto-lector”.

Las actividades docentes aplicadas fueron efectivas por cuanto se logró que estas se correspondan con las características de los estudiantes de la muestra, así como con sus fortalezas y limitaciones. Se tuvo en cuenta las características de los textos, tipos de preguntas, componentes o invariantes de la asignatura y los diferentes niveles de comprensión del texto. Estas favorecen el desarrollo de la imaginación y la creatividad, todo lo cual contribuyen a ser dinámicas, variadas, instructivas, diferentes de aquellas que se utilizan diariamente. Permitió el desarrollo de los intereses cognitivos desde la asimilación y acomodación de los procesos perceptivos, de atención y de la memoria semántica de los estudiantes-lectores, como bien lo manifiestan (Cassany, 2003; Coll & Mauri, 2008; Solé, 2012; Rienda, 2014; Puente *et al.*, 2019).

Referencias bibliográficas

- Arias Vivanco, G. E. (2018). La lectura crítica como estrategia para el desarrollo del pensamiento lógico. *Revista Boletín Virtual*, 7(1), 86-94. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6592444>
- Blanco Iglesias, E. (2005). Comprensión lectora. Una propuesta didáctica de un texto literario. *Revista Electrónica de Didáctica/español lengua extranjera*, 3(1), 1-15. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1111569>
- Cassany, D. (2003). Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y reflexiones. *Revista Tarbiya: Revista de investigación e innovación educativa*, 32(1), 113-132. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=713548>
- Coll, C. & Mauri, T. (2008). Ayudar a aprender en contextos educativos. El ejercicio de la influencia educativa y el análisis de la enseñanza. *Revista de educación*, 1(346) 33-70. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2591898>
- Colomer, T. (2009). Leer y escribir para dar forma a la experiencia. *I Congreso Internacional de literatura para niños: producción, edición y circulación*. Buenos Aires: Editorial La Bohemia. Recuperado de: https://www.academia.edu/39127330/Colomer_Teresa_2009_.Leer_y_escribir_para_dar_forma_a_la_experiencia

- Colomer, T. (2005). Leer en la escuela: los libros de textos. *Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela*. México: Fondo de Cultura Económica. Recuperado de: <https://pdfslide.net/documents/teresa-colomer-leer-en-la-escuela.html>
- Escalante de Urrecheaga, D. & Caldera de Briceño, R. (2008). Discusión esquematizada: una estrategia para la comprensión de la lectura. *Revista Acción Pedagógica*, 17(2), 34-43. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2967443>
- Gómez-Villalba, E. & Pérez González, J. (2001). Animación a la lectura y comprensión lectora en educación primaria. *Lenguaje y textos*, 17(2), 9-20. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=177726>
- González-Maura, V. (1998). *Psicología para educadores*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Gremiger, de Acosta, C. (2000). El rol de la lectura en el aprendizaje de los valores. Una visión de los valores. *Puertas a la lectura*, 9(10), 59-63. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=206244>
- Llamazares Prieto, M. T., Ríos García, I. & Buisán Serradel, C. (2013). Aprender a comprender: actividades y estrategias de comprensión lectora en las aulas. *Revista Española de Pedagogía*, 71(225), 309-326. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4198598>
- Llamazares-Prieto, M. T. (2015). La activación de conocimientos previos (ACP): Una estrategia de comprensión lectora. *Revista Didáctica. Lengua y Literatura*, 2(27), 111-130. Recuperado de <https://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/article/view/51408>
- Martínez-Ezquerro, A. (2016). Metáfora y creatividad lingüística. *Revista Lenguaje y Textos*, 2(43), 113-122. Recuperado de: <https://polipapers.upv.es/index.php/lyt/article/view/5941/6380>
- Millán, N. R. (2010). Modelo didáctico para la comprensión de textos en educación básica. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, 16(2), 13-23. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3750363>
- Montealegre, R. (2004). La comprensión del texto: sentido y significado. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 36(2), 243-255. Bogotá. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1199060>
- Pinzás García, J. (1986). Del símbolo al significado el caso de la comprensión de lectura. *Revista de Psicología*, 4(1), 4-13. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6123365>
- Puente, A, Mendoza-Lira, M., Calderón J. F., & Zúñiga, C. (2019). Estrategias metacognitivas lectoras para construir el significado y la representación de los textos escritos. *Ocnos Revista de Estudios sobre lectura*, 18(1), 21-30. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6939614>

Rienda Polo, J. (2014). Límites conceptuales de la competencia literaria. *Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica*, 3(23), 753-777. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4526838>

Solé i Gallart, I. (2012). Competencia lectora y aprendizaje. *Revista Iberoamericana de Educación*, 13(59), 43-61. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4771137>

Vieiro, P. & Amboage, I. (2016). Relación entre habilidades de lectura de palabras y comprensión lectora. *Revista de Investigación en Logopedia*, 6(1), 1-21. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5521298>

Villaminzar Durán, G. (2003). El lenguaje en la comprensión de la lectura. *Revista Acción Pedagógica*, 2(12), 86-94. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=Del+s%C3%ADmbolo+al+significado+el+caso+de+la+comprensi%C3%B3n+de+lectura

Contribución de los Autores

Autor	Contribución
Israel Acosta Gómez	Concepción y diseño, redacción y revisión del artículo, conclusiones, adecuación a la plantilla ReHuSo, envío.
José Manuel Suárez Meana	Concepción, discusión, construcción de matrices conclusiones y recolección e interpretación de información. Revisión y complementación de discusión, resumen en inglés, revisión general del artículo.
Maritza Esther Águila Consuegra	Introducción, resumen, revisión general.
Gladys María Betancourt Rodríguez	Metodología y análisis de datos, conclusiones revisión del artículo.
Maidelys Rodríguez Álvarez	Metodología y análisis de datos, conclusiones revisión del artículo.